

MIRZO ULUG`BEK

Namangan davlat universiteti.

Ijtimoiy fanlar fakulteti.

Tarix yo`nalishi 2-bosqich talabasi

Muhammadiyev Bilol Ismoil o`g`li.

[E-mail.bilolmuhammadiyev5@gmail.com.](mailto:bilolmuhammadiyev5@gmail.com)

Anostatsiya: Ushbu maqolada Mirzo Ulug`bekni yoshlik chog`lari, hokimyat tepasiga kelishi va hukumdor sifatida mamlakat hayoti uchun turli islohotlar qilgani, olim sifatida esa ilm- fandagi yutuqlari haqida malumot beriladi.

Kalit so`zlar: Ulug`bekni tug`ulishi, Movorounahir taxtiga chiqishi, Mo`g`ulistonga yurish, Abdullatif, Ulug`bekni o`limi, Ulug`bek madrasasi, Rasadxon, "Ulug`bek Ziji"

Mirzo Ulug`bek temuriylar sulolasini eng mashur hukumdorlardan biri shubhasiz. U mamlakat hukumdor sifatida harbiy yurishlar, pul islohotlari, turli qurilish obodonchilik ishlariga bosh bolishi bilan birga, Atrofida to`plangan olum-u ulomolar bilan birga ilm -fan yo`lida tinim bilmay ijo qildi. Uning say harakatlari natijasida XV asr birinchi yarmida Samarqanda shunday ilmiy muhit vujudga keldiki uning tasiri natijasi bugungi kunda butun dnyoga o`z tasirini ko`ratib.

Ulug`bek o`zbek xalqi tarixida buyuk astironom va matematik davlat arbobi sifatida iz qoldirgan. Shohruhni o`g`li, Amir Temurni nabirasidir Sohibqironning "besh yilik yurish"ida (1392-96) yillarda. Iroqdagi Mordin qal`asini qamal qilish chog`ida tug`ulgan. [1.-B. 31-32]

Jumad ul-avval o`n to`qqizida yakshanba kuni tarix yeti yuz to`qson oltida, it yilida (22.03.1394), Sultoniya qalasida Shohrux mirzoni xotini farzandli bo`ldi. Munajjim u donolar yig`ilib toli mavludini ehtiyot qilib ko`rdilar. Bu xabarni eshitga sohibquron xursand bo`lib qahir g`azabidan tushdi. Shukurona uchun Mardin

qalasadagilarni gunohidan kechdi. Nabrasiga Muhammad Trag`ay deb ism qo`ydi. Mardin qalasini Sulton Soliehga berib o`zi Basra tomon yo`loldi.[5.-B.165].

Amir Temur nabiralarini xususan Ulug`bek tarbiyasiga alohida etibor qaratgan va uning davlat ahamiyatiga molik tadbirlarga qatnashtirgan. Xususan Ulug`bek bobosini chet el elchilarini qabul qilish marosimlarida ishtirok etgan. 1404-yil Konigilda o`tqazilgan tantanalarda Amir Temur oltita nabirsini (jumladan Ulug`bekning) nikoh to`ylarini o`tkazgan. To`yd sohibquron ulug`bekka Toshkent, Sayram, Taroz, Ashpara va Mo`g`ilstonda to Xitoygachab o`lgan hudular suyurg`ol qilib berildi. Amir Temur O`trorda vafod etgan paytda Ulug`bek ham o`sha yerda bo`lgan.O`trordan qaytgan Shohruh farzandalri Ulug`bek va Ibohim Sulonni amirlar Samarqandga kiritmaydilar. Aka -ukalar Buxorodan panohtopganlar. Samarqandi Xalil Sulton egalab oldi. Xurosondi boshqarib turgan Shohruh Ulug`bekka dastlab Andixoy bilan Shibirg`on, keyinchalik Xurosondi Tus, Xabishon, Kalot, Naso, Sabzavor va Nishopurdan iborat qismini boshqarishni topshirgan. 1410-yilda Shohruh Movorounahirni egalagandan keyin, uni idora etishni Turkuston bilan birga Ulug`bekka topshirdi. Ulug`bek yosh bo`lganligi sabab amir Shohmalik unga homiy etib belgilangan. Lekin Shohmalikni raqibi- O`trordagi Shayx Nuriddin va Muhammad Johongirlarning Hisordagi viloyatlari 1410-yili bahorida Ulug`bek va Shohruxga qarshi chiqanlar. Shu yilning yozida Shohruh ishtirokidagi jangda Shohmalik va Ulug`bek g`alaba qozonganlar.Shohmalikni Shohruz Xorazimga noib qilib yuborgandan keyin Movounahirni boshqarish ulug`bek qo`liga qoldi. Mirzo Ulug`bek hukumronlik davrida ikkita yirik harbiy yurish qilgan. Birinchisi 1425-yil Mo`g`uliston xoni Shermuhammad o`g`lon 1421-1425-yillar. O`zini mustaqil xon deb e`lon qilganda Ulug`bek unga qarshi qo`shin tortib g`alaba qozongan. 1427-yil Qipchoq xoni Baroq o`g`lon bilan bo`lgan jangda mag`lubiyatga uchtadi. Chekingan Ulug`bekni ta`qib qilib Samarqandga qadar keladi. Shohruxni Xurosondan katta qo`shin bilan keldi va xafni bartaraf etdi. Shundan so`ng Ulug`bek umrini va hukumronligini so`ngi yillarida urush harakatlarini olib bordi. 1447- yilda Shohruh vafod etgach unga voris sifatida Ulug`bekni katta o`g`li Abdulatifga qolishi kerak

edi. Shohruxni Xotini Gavxarshod begim Hirot taxtiga Boysung`ur mirzoni o`g`li Alloudavlani o`tqazdi. 1448- yil bahorida Ulug`bek va Abdullatif 90 ming qo`shin bilan Hirotga yurish qildi. Urushda Alouddavla mag`lub bo`ldi. Fathnomada Abdulaziz nomidan elon qilingan va Shohrux Abdullatifga meros qoldirgan Ixtiyoriddin qal`asi va uning ichidagi boyliklar Abdulazizga berilishi ham Abdullatif va Ulug`bekka nisbatan ochiqchasiga dushmanlika o`tishiga bahona bo`ldi. Ikki o`rtada Amudaryo sohilida qo`shinlar safga kelganda[1.-B.32]Samarqandagi Abdulazizga qarshi isyon ko`tarilgani sabab Samarqandga qaytdi. Bu pytda Abdullatif Amudaryodan o`tdi va Termiz, G`uzor va Keshni egallab Samarqand sari yurish qildi. 1449- yilda oktabir oyida Damashiq qishloqi yonida jang bo`ldi. Ulug`bek yengildi Abdullatif otasini Ka`ba ziyoratiga yubordi.Ulug`bek Hoji Muhammad Xusravni rahnomoligida Samarqandan kechqurun chiqib ketdi. Ko`p o`tmay orqadan bir chopar kelib sobiq hukumdorni Ka`batullohga kuzatish tadbirini shohona o`tkazish va marosim tayor bo`lgunga qadar Ulug`bek qo`shni qishloqda tunab qolishi kerakligini aytdi. Qo`shni qishloqda bir uyga tunashga majbur bo`ldi. Shu asnoda uyni eshigi ochilib, xonaga Abbas ismli bir kishi navkari bilan kirib keldi.O`ldirish niyati borligini bilgan Ulug`bek turuhoq uning ko`ksiga musht tushurdi, ammo navkarlar uning ushlashi. Ulug`bekni bog`lsh uchun ipga chiqan Abbas kelguncha Hoji eshikni ichidan zanjirlab oldi chunki Ulug`bek o`limi oldidan so`ngi tohorat qilishi kerak edi. Abbas kelib Ulug`bekni ipga boylab tashqarga olib chiqardi va ariq bo`yiga cho`kalatib fonus yorug`ida qilichni bir zarbi bilan boshini uzub tashladi. Bu voqia 1449-yil 27- oktabir tunida sodir bo`lgandi.[2.-B.405].

Mirzo Ulg`bekning ilmga qiziqanligi va mamlakatni ravnaqini ko`zlaganiligi tufayli yangi usuldagi bilim yurti- maktab va madrasalar barpo qilishga qaror qilib deyarli bir vaqtaning o`zida Samarqand, Buxoro va G`ijdivonda uchta madras barpo etadi. Samarqandagi madrasa qurilihi 1417-yili boshlanib, uch yilda nihoyasiga yetkazilgan. Tez orada Ulug`bek madrasaga mudaris va olimlarni to`play boshladi va shu tariqa uning Samarqanddagi astranomik maktabi shakillandi. Bu maktabni asosiy mudarislari Temur davridayoq Samarqandga kelgan Taftazoniy, Mavlono

Ahmad va Qozizoda Rumiylar kabi olimlar edi. Qozizodning maslahati bilan Ulugʻbek Xurosonning Koshon shahridan Gʻiyosiddin Jamshid Koshiyni chaqirtiradi. Samarqandga toʻplangan olimlar soni, 1417-yilga kelib 100 dan ortib ketdi. Bu olimlar turli yoʻnalishda ijod qilishardi. Lekin ular orasida astronom va matematik olimlar obroʻliroq edi. Qozizoda bilan Koshiy eng salobatli va nufuzli edilar. 1420-yilda Samarqand madrasini ochilishi munosabati bilan uning birinchi mudarisi etib mavlono Shamsiddin Muhammad Xavafiy tayinlanadi. Bu madrasa koʻplab xalqlar madaniy rivojlanishiga katta taʼsir koʻrstadi. Jumladan, Xurosondagi Jom shahrida tugʻulgan boʻlajak ulkan shoir Jomiy Ulugʻbekni Samarqandagi madrasasida tahsil olgan. Ulugʻbek atrofida birlashgan olimlar katta ahamyat beradigan ilmiy yoʻnalishlardan biri astiranomiya fani edi. Islomdagi eng avvalgi astranomik asarlar “Zij” deb atalib, ular asosan jadvallardan iborat boʻlgan. Movorounahirda moʻgʻul bosinidan keyin “zij” yozilmagan edi. Shu sabab Ulugʻbek eng avvalo astronomik izlanishlarni yoʻlga qoʻyish uchun rasadxona barpo etish kerak edi. (sharq allomalari). Rasadxona qurilishi uchun Ulugʻbek olimlar bilan joy tanlab Obi Rahmad anhuri boʻyidagi Choʻponota degan joy maqul keldi. Ertag qurilish boshlanadi, degan kun olimlar, sarkorlar va Shahar asilzodalari – hammasi boʻlib besh yuz chogʻli odam Choʻponotaga kelib tayorgarlikni oxirgi bor koʻzdan kechirdilar. Rasadxona oʻrni kaftdek tekislangan boʻlib hamma tomoni muhandislar hamda ishbilarmon ustalar tomonidan oʻlchanib, xatt nisf an-naxor xam aniqlanganekan. Bu haqida mavlono Gʻiyosiddin Jamshid va bosh memor usta Ismoil axborotini eshitib ulugʻbekni kayfiati chogʻ boʻldi. Soʻng rasadxona uchun hozirlangan toʻrt tarafi toʻrt gazlik uch burchak asbobni koʻrib quvonchiga quvonch qoʻshildi.[4.-B.196] Rasadxona qurilishi 1424-yildan 1429-yilga qadar davom etgan. Darhaqiqat Ulugʻbek rasadxonasining oʻz davrida qiyosi yoʻq edi. Rasadxona silindir shaklda, uch asyonli qilib qurildi. Aylanasi 47, balandligi esa 31 metr atrofida edi. Rasadxona qurilishida Ulugʻbekni shaxsan oʻzi, u yoʻq paytlari Qozizoda Rumiylar, Giyosiddin Jamshid va Ali Qushchilar boshchilik qilishadi. Binoning sirti parchinlar bilan bezatiladi. Olimlar va xizmatchilar uchun rasadxona

atrofida katta- kichik hujralar qurilgan. Rasadxonani vayron bo`lishi 1449- yillarda Ulug`bek va o`g`li Abdulatif o`rtasidagi urushlardan keyin Ulug`bekni o`limi dan so`ng bo`lgan bo`lishi mumkin.[2.-B.434]

Rasadxonada o`ndan ortiq turli astranomik qurulma va asboblari bo`lgan. Ularni eng asosiy radiusi 40.2 metrli qo`shloq yoydan iborat kvadrant(yoki sekistantga yaqin) qurulma hisoblangan. Kvadirantni janubiy qismi yer ostida,qolgan qismi shimoli tomonda yer sathidan 30 metrcha balanda joylashgan. Asbob aylanasi bir gradus yoy 701.85 mm va bir minut yoy 11.53mm ga to`g`ri keladi. Ushbu qurulma ko`p qirali edi. U ufuqdan quyoshni, yulduz balandligini va boshqa sayoralarni aniq o`lchash mumkin edi.[5 [https://uz. Wikipedia.org](https://uz.wikipedia.org)]

Rasadxona qoshoida juda boy kutubxona ham mavjud bo`lib, unda qarib 15 ming kitob saqlangan. Ulug`bek qalmiga mansub asarlar ko`p emas ularni soni to`rtta. Ulug`bek ilmiy merosini eng asosiy, ma`lum va mashhur uning “ziji”i bo`lib, bu asar “ Ziji Ulug`bek”, “ Ziji jaddi Guragoniy” deb ham atalgan. “ Ziji”dan tashqari uning qalamiga mansub matematik asari “ Bir Daraja sinusni aniqlash haqida risola”, astiranomiyaga oid “Risolayi Ulug`bek” va tarixga oid “ Tarixi arba`ulus” kabilar bor. Ulug`bek “ Ziji”i ikki qismdan iborat bo`lib: keng muqaddima va 1018 ta sobita yulduzining o`ni va holati aniqlab berilgan. Muqadiminani boshida Qur`ondagi yulduz va sayoralarga taluqli oyatlar keltiradi.[3.-B.171-175].

Xulosa qilib aytish mumkinki temuriylar davlati Mirzo Ulug`bek davtida, bobosi Temurdek tasirga ega bo`lmasada bu davir ilm- fan, madaniy yuksalish uchun juda katta turtki bo`lgan davir deb aytishimiz mumkin. Ulug`bek harbiy yurishlar bilan birga mamlakat hayoti uchun ahamiyatli bo`lgan maktab, madrasa va rasadxona qurdirib Samarqandni butun bir ilim uyiga aylantirdi. Movorounahir va Xuosondi turli hudularidn kelgan olimlar birlashib shunday ilmiy me`ros qoldirdiki bu meroslar bugungi kunda ham o`z ahamiyatini yo`qotmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

F. Sultonov, F. Bozorboyev , O`zbekiston hukumdorlari- Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O`zbekiston Milliy kutubxonasi nashri, 2007.88b.

R.Shamsutdinov, Sh. Karimov, Vatan tarixi 1 -Toshkent: Sharq- nashiryot matbaa aksiyadorlik kompanyasi bosh tahriryati, 2010.512b.

J.Nulifar, Sharq allomalari ilmiy merosi-Buxoro: Durdon nashiryoti,2022.288b.

Б, Ахмедов, Улугбек – Тошкент: Узбекистон ЛКСМ Марказий кумитаси “Ёш гивардия наширёти”, 1989.256.

Ш.Алияздий .Зафарнома- Тошкент: Шарк наширёт- матбаа концкрнининг бош тахриряти, 1997.383b.

<https://uz.wikipedia.org>.